

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Носиров Л.Х.

Ст. преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

latif@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680988>

Аннотация. В статье рассматривается практический опыт применения искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании русского языка в вузе. Описаны основные преимущества технологий ИИ, включая автоматизацию рутинных задач, индивидуализацию обучения, мгновенную обратную связь и создание интерактивных сред. Отмечены трудности, связанные с использованием ИИ, такие как недостаток контекста, этические и технические проблемы, а также влияние на самостоятельную студентов. Предложены рекомендации по эффективному внедрению ИИ, включая обучение преподавателей и разработку этических стандартов. Автор подчеркивает необходимость интеграции ИИ с традиционными методами преподавания для достижения оптимальных результатов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, преподавание русского языка, индивидуализация обучения, чат-боты, интерактивные среды, автоматизация, этика, технологии в образовании.

Согласно Стратегии развития технологий искусственного интеллекта развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года под искусственным интеллектом понимается «совокупность технологических решений, которые позволяют имитировать знания и навыки человека (включая самостоятельное обучение и поиск решений) и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека при выполнении конкретных задач» [4].

В настоящее время технологии искусственного интеллекта все больше проникают в системы образования. Преподаватели и студенты активно исследуют потенциал новых технологий для оптимизации учебного процесса и повышения эффективности освоения языковых навыков. В данной статье рассмотрим практический опыт использования ИИ в вузовской среде, а также его преимущества и возможные трудности.

Использование ИИ в преподавании русского языка позволяет нам автоматизировать рутинные задачи, такие как проверка задач, составление тестовых заданий, поиск актуальной информации по интересующим темам и т.д. Например, такие инструменты, как Grammarly и Writefull, успешно справляются с анализом текстов студентов, предлагая корректировки и объяснения. Внедрение ИИ позволяет адаптировать учебный процесс под нужды каждого студента. Адаптивные платформы, такие как LinguaLeo или Duolingo, подбирают задания на основе уровня знаний пользователя.

Инструменты на базе ИИ предоставляют мгновенную обратную связь по выполненным заданиям. Это позволяет студентам быстро узнавать о своих ошибках и сразу же работать над их исправлением. Например, приложения для распознавания речи

помогают улучшать произношение, указывая на неправильные звуки или интонации [1].

Помимо этого, искусственный интеллект может быть использован для анализа культурных концептов, идиом и устойчивых выражений. Некоторые приложения предлагают не только перевод, но и объяснение их значения и контекста использования, что особенно полезно для иностранных студентов.

Программы, основанные на чат-ботах, такие как Replika или BotTalk, позволяют студентам практиковать устную и письменную речь. Они моделируют диалоги с носителями языка, что улучшает навыки общения.

Несмотря на значительные преимущества, использование ИИ в преподавании русского языка сопряжено с рядом трудностей:

- специалисты отмечают несовершенство технологий, в частности П.В. Сысоев подчеркивает: «в случаях нехватки необходимой информации для решения поставленной задачи ChatGPT прибегал к фальсификации данных и генерированию несуществующих сведений» [6].

- ИИ может испытывать трудности с интерпретацией контекста, что приводит к ошибкам в переводах или анализе речи. Например, идиомы или культурные особенности языка могут быть неправильно поняты;

- чрезмерное полагание на ИИ может снизить самостоятельность студентов. Некоторые из них могут избегать глубокого изучения материала, полагаясь на автоматизированные подсказки;

- использование ИИ требует обеспечения конфиденциальности данных студентов. Кроме того, необходимо учитывать возможные предвзятости алгоритмов, которые могут влиять на результаты обучения.

Исходя из представленных выше преимуществ и недостатков применения технологий ИИ рекомендуется следующее:

- использование ИИ должно дополнять, а не заменять традиционные методы преподавания. Преподаватель остаётся ключевым звеном, обеспечивая творческий подход и взаимодействие с учащимися.

- на наш взгляд, для успешного внедрения ИИ необходимо обучать преподавателей работе с новыми технологиями. Курсы повышения квалификации помогут им эффективно использовать инструменты ИИ в образовательном процессе;

- наиболее важной представляется разработка четких правил использования ИИ, которые обеспечат объективное оценивание знаний, умений и навыков студентов.

Таким образом, применение искусственного интеллекта в преподавании русского языка в вузах открывает множество возможностей для повышения качества образования. Индивидуализация обучения, автоматизация рутинных задач и создание интерактивных сред помогают студентам быстрее и эффективнее осваивать язык. Однако для успешного использования ИИ необходимо учитывать его ограничения и обеспечивать грамотное сочетание технологий с традиционными подходами. Преподаватели, студенты и разработчики должны работать вместе, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным и доступным.

REFERENCES:

1. Дзюба Е.В. Искусственный интеллект в методике обучения русскому языку как иностранному / Е.В. Дзюба, С.А. Еремина, Е.В. Мушенко. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 6. – С. 178-189.
2. Елькин Д. Ю. Использование интерактивных методов при изучении лингвистических дисциплин // «Ўзбекистонда хорижий тиллар» номли электрон илмий методик журнал. – 2014. – № 4. – С. 56-60.
3. Насырова Н. А. Проектное обучение как фактор повышения качества обучения русскому языку // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 380-385.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года». Национальная база данных законодательства, 17.10.2024 г., № 07/24/358/0825.
5. Пазылова З., Сапарова Н. Б. Эффективность упражнения filling the gaps в обучении английскому языку (на материале лексики по описанию внешности и характера человека) // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – Т. 60. – № 1. – С. 104-106.
6. Сысоев П. В. ChatGPT в исследовательской работе студентов: запрещать или обучать? / П.В. Сысоев, Е.М. Филатов. – Текст: непосредственный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 276-301.
7. Хамраева Г. А. О системе упражнений при обучении студентов узбекской аудитории стилистическим свойствам наречия русского языка // XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 284-286.